

4. Бекназарова С.С. Роль социальных сетей в жизни молодежи. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции Психолого-педагогическое образование родителей: история, современность, перспективы. Таганрог-2023. - В. 30-33

ТАРБИЯ ФАНИДА ШАКЛЛАНТИРИЛАДИГАН МАЪНАВИЙ ФАЗИЛАТ ВА СИФАТЛАРНИ БАҲОЛАШ ВА ЎЛЧАШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Хафизов Санжар Акрамович

Ориентал Университети, доцент в.б.

***Аннотация.** Мақолада «Тарбия» фанида ўқувчиларда шакллантириладиган ахлоқий-маънавий фазилатларни ўлчаш ва баҳолашнинг услубий асослари кўриб чиқилади. Шунингдек, ахлоқий-маънавий фазилатларни ўлчаш ва баҳолашда фалсафий, педагогик ва психологик ёндашувлар таҳлил қилинади, баҳолашнинг мураккабликлари аниқланади, таълимий натижаларини мониторинг қилиш ва рефлексия тизимини яратиш тамойиллари ва мезонлари таклиф қилинади. Ўқитувчилар учун амалий тавсиялар таклиф этилади.*

***Калим сўзлар:** ахлоқий фазилатлар, маънавий ривожланиш, тарбия, баҳолаш, педагогик диагностика, методология.*

Кириш. Мактаб ўқувчисига ахлоқий ва маънавий фазилатларни ривожлантириш масаласи доимо таълим тизимида алоҳида ўрин эгаллаб келган. Ахборот билан тўйинган, аммо кадрятлар инкирозини бошдан кечираётган замонавий дунёда бу масала муҳим аҳамиятга эга ва ўта долзарб масала сифатида кўрилмоқда. Айнан “Тарбия” фани ўқувчиларнинг ахлоқий фазилатларини, фаол фуқаролик позициясини, маънавий камолотини мақсадли шакллантиришда энг муҳим воситага айланиши лозим.

Бироқ, ҳозирги педагогик ҳамжамият олдида маънавий-ахлоқий тарбия натижаларини ўлчаш ва баҳолаш муаммоси турибди. Шу ўринда қуйидаги муҳим саволларга жавоб топиш лозимлиги бугунги таълим тизимининг кун тартибига чиқиши керак: виждонлилик, ҳамдардлик кўрсата олиш (empathy), масъулиятлилик, маънавий сезгирлик каби нозик ва чуқур фазилатларни қандай қилиб баҳолаш мумкин? Педагогик рефлексия ва тескари алоқани (feedback) таъминлаган ҳолда, расмиятчиликдан қандай қочиш мумкин?

Ушбу саволларга жавобни эса ўқувчи шахсининг ахлоқий ва маънавий фазилатларини баҳолаш ва ўлчаш тизимини яратишнинг услубий тамойиллари соҳасидан қидиришим керак бўлади.

Инсонларнинг маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларини ўлчаш ва ёки баҳолаш муаммоси ушбу тушунчанинг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда мураккаб вазифа ҳисобланади. Асрлар давомида эзгулик уни бевосита кузатиш ёки миқдорий жиҳатдан аниқлаш мумкин бўлмаган инсоннинг ички фазилати ҳисобланиб келинган. Арасту ўзининг "Никомах этикаси" (Nicomachean Ethics) асарида инсонларга хос бўлган яхши фазилатларни ижобий хулқ-атворда намоён бўладиган барқарор ахлоқий қарашлар деб таърифлаган. Бугунги кун тадқиқотчилари фалсафий қарашларни эмпирик усуллар билан уйғунлаштиришга ҳаракат қилиб, қуйидаги саволни кун тартибига қўймоқдалар: яхши фазилатни (яхши хулқни) шаклланганлик даражасини ўлчаш мумкинми ва агар шундай бўлса, қандай усуллар билан ўлчаш ёки баҳолаш мумкин?

Ушбу мақолада биз яхши фазилатни ўлчашнинг асосий ёндашувларини таҳлил қиламиз, уларнинг афзалликлари ва имконият чегараларини (нималарни ва қай даражагача баҳолай ва ўлчай олишини) кўриб чиқамиз ҳамда кейинги тадқиқотлар учун ўз қарашларимиз ва ушбу йўналишнинг ривожланиш истиқболларини таклиф қиламиз.

Маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларнинг моҳияти

Инсонларнинг хулқ-атворида намоён бўладиган маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларни баҳолаш, қолаверса ўлчаш ҳақида гап борар экан, энг аввало ушбу тушунчаларни турли фан соҳалари нуқтаи-назаридан кўриб чиқишни тақозо этади.

Ушбу ўринда биз учта иборани ажратиб олишимиз керак. Булар: 1) яхши хулқ (эзгу фазилат), 2) маънавият ва 3) ахлоқ. Буларни биз этимология, яъни ўзбек тилидаги маъноси, уларнинг келиб чиқиши (араб ёки бошқа тиллардан олинганлиги) эмас, балки фалсафий (классик ва замонавий), педагогик ва психологик нуқтаи назаридан кўриб чиқамиз.

Классик фалсафада **яхши хулқ** (эзгу фазилат – латинча *virtus*, юнонча *aretē*) деганда дастлаб антик дунёда инсоннинг ўз тақдирини ақл ва жамоат манфаатига мувофиқ амалга ошириш қобилияти тушуниланган. Афлотун учун энг муҳим фазилатлар донолик, жасорат, мўътадиллик ва адолат эди. Арасту "олтин ўрталик" тушунчасини киритади ва унга кўра фазилат экстремал нуқталар ўртасидаги оқилона мувозанатдир (масалан, *жасорат* кўрқоқлик ва эҳтиётсизлик ўртасидаги тушунча сифатида). Бу ўринда замонавий фалсафа ушбу масалани бир нечта ракурс орқали ўрганади: деонтологик (И. Кант): фазилат деганда оқибатлар қандай бўлишидан қатъи назар бурчни бажариш деб тушунилади; утилитар (Ж. Бентам, Ж. С. Милл): фазилат амалга оширилган фаолият натижалари билан ўлчанади; хулқ этикаси (Э. Анссомбе, А. МакИнтайр): фазилат – бу ҳаёт тарзини шакллантирувчи инсоннинг ички хусусияти.

Педагогика фани маънавият ва ахлоқни бир-биридан ажралиб турувчи турли тушунчалар сифатида кўриши билан бирга, уларнинг ўзаро бир-бири билан чуқур боғлиқлигини тан олган ҳолда қўйидагича талқин қилади:

маънавият – шахснинг ички дунёси, дунёқараши, маънога интилиши, юксак кадриятлар, ижодкорлик, ўзи ва атрофидаги дунё билан уйғунликни излаш билан боғлиқ бўлиб, унинг интегратив сифати.

ахлоқ – бу инсоннинг бошқа инсонлар ва жамият билан муносабатларини тартибга солувчи меъёрлар, хулқ-атвор қоидалари, ахлоқий тамойиллар тизими.

Демак, маънавият кадриятларнинг асосларини (базавий кадриятларни), ахлоқ эса хулқ-атвор моделларини шакллантиради. Кўриниб турибдики, бу ёндашувларнинг барчасида яхши хулқ (эзгу фазилат), маънавият ва ахлоқ миқдорий ҳодиса сифатида эмас, балки сифат жиҳатидан турли даражада намоён бўлмоқда.

Ўлчаш ва баҳолашдаги муаммолар

Умумтаълим дастурларига оид барча фанлардан эгалланадиган билим ва кўникмаларни баҳолашга нисбатан “Тарбия” фанида шаклланивчи маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларни баҳолаш/ўлчаш тубдан фарқ қилиши лозим. Ушбу фарқланиш шу сабаблики, бошқа фанларга оид билим ва кўникмаларни шаклланиш механизми билим олишга ва кўникмаларни шакллантиришга қаратилган бўлиб, “Тарбия” фани доирасида эса шаклланадиган фазилат ва сифатларни ҳақида “билимлар” шаклланиш ўрнига, ўқувчиларнинг хулқ-атворида ўша фазилат ва сифатлар намоён бўлишлиги назарда тутилади (Колберг). Масалан, математика фанига оид билимга эга бўлиш деб сонлар, миқдорлар, ўзгарувчилар устида математик аппаратни билиш ва қўллаш орқали турли амалларни бажариш назарда

тутилади. “Тарбия” фанида эса яхши хулқни “ўрганиш” ва “билиш” билан чегараланилмайди, балки ўша “яхши амаллар” ўқувчининг доимги хулқ-атворида намоён бўлишлик орқали биз ушбу фан доирасида натижадорликка эришдик деб ҳисоблашимиз керак бўлади. Шу сабабли “Тарбия” фани методологияси ва баҳолаш механизмлари бошқа фанларга нисбатан бирмунча мураккаб ҳисобланади.

Мактабларда “Тарбия” фани ўқитилишини ўрганишимиз ва кўплаб кузатувларимиз шуни кўрсатдики, маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларни баҳолашда одатий (анъанавий) баҳолаш усулларида фойдаланиб келинмоқда. Яъни, “Тарбия” фанига оид “билимларни” баҳолаш амалга оширилмоқда. Бихевиористик психологиядан маълумки, инсонда у ёки бу сифатга эга бўлиши, ўша сифат шаклланиши шахснинг хулқ атвориди намоён бўлиши деб тушунилади (Ж. Пиаже, Л.Виготский).

“Тарбия” фанига оид маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларни баҳолаш/ўлчашда қандай муаммолар мавжуд? Энг биринчи муаммо – баҳолаш объектининг ўзига хослигидадир (объект сифатида “нималарни баҳолаш” назарда тутилмоқда). “Тарбия” фанига оид маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларни баҳолаш бошқа фанларга оид билим ва кўникмаларни баҳолашдаги фарқланиши лозимлиги қуйидаги сабаблар билан боғлиқ. Маънавий ва ахлоқий фазилатлар:

- ички характерга эга, яхши шахснинг ички дунёси билан боғлиқ;
- ситуатив (турли вазиятларда) намоён бўлиши;
- вақтга нисбатан ўзгарувчанлиги (динамик хусусиятга эга эканлиги – ўсиши ёки камайиши, яхшиланиши ёки ёмонланиши мумкинлиги);
- таълим муҳитининг таъсири остида бўлишдиги.

Шу сабабларга кўра уларни анъанавий топшириқлар, тестлар ёки бошқа одатий баҳолаш усул ва воситалари ёрдамида баҳолаб бўлмайди.

Баҳолашдаги иккинчи муаммо – ахлоқий чекловлар. Маънавий ва ахлоқий фазилатларни баҳолашда қуйидагиларга алоҳида аҳамият қаратиш лозим: ўқувчилар онгини манипуляция қилишдан қочиш; ўқувчиларнинг самимий эътиқодларини уларнинг ташқи кўринишида "одоблилик"ни намоён қилишлик билан алмаштирмаслик; ва ўқувчиларнинг шахсий чегарасини ҳурмат қилиш.

Учинчи муаммо – баҳолашда расмиятчиликка йўл қўйиш хавфи. Баҳолашдаги расмиятчилик қуйидагиларга олиб келиши мумкин: ўқувчиларнинг демотивация ҳолатига тушиб қолишлари; кадриятларни шакллантириш рейтинг балларини олишлик билан алмаштирилиши; реал натижадорлик ўрнига ўқитувчиларнинг "ҳисобдорлик" фаолияти билан шуғулланиб қолиши.

Баҳолаш тизимини яратишда методологик тамойилларга асосланиш

Илмий адабиётлар ва педагогик тажрибаларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги асосий методологик тамойилларни ажратиш мумкин: инсонпарварлик тамойили; субъект-субъект муносабатлари тамойили; динамизм тамойили; индивидуал ёндашув тамойили; кўп даражалилик ёндашув тамойили (OECD, Jubilee Center).

Инсонпарварлик тамойили ўқувчининг шахс сифатида тобора ривожланиб бораётганлигини, унинг сифат ва фазилатларини ўсиб боришини рағбатлантириш ва ички ўсишини кўллаб-қувватлашга, унинг фикрлаш ва шахсий масъулиятини ривожлантиришга қаратилган бўлишлигини назарда тутди. Яъни, баҳолаш “Тарбия” фани таълимининг

ажралмас қисми сифатида қаралиши лозим. Бунда баҳолаш расмий жиҳатдан “баҳо қўйиш” гина эмас, балки ўқувчида содир бўлаётган ўзгаришларни кузатиб бориш деб қаралади. Субъект-субъект муносабатлари тамойили баҳолаш жараёнини “ҳукм чиқариш” сифатида эмас, балки ўз-ўзини англашга, тушунишга қаратилган ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорликдаги фаолият жараёни сифатида намоён бўлади. Ахлоқий фазилатлар “бир марта ва бутун умрга” тамойили асосида шаклланмайди, улар динамик тарзда, яъни ўзгарувчан хусусиятга эгадир (Петерсен, Селигман). Баҳолашнинг асосий тамойили эса кўп даражалилик ёндашув тамойилидир. Бундай тамойил комплекс баҳолаш деб ҳам юритилади ва қуйидаги шакллар асосида амалга оширилади:

- ўз-ўзини баҳолаш;
- ўқитувчи томонидан баҳолаш;
- реал вазиятларда кузатиш;
- рефлексив фаолият;
- тенгдошларни (бошқаларни) баҳолаш.

Баҳолаш мезонлари

Баҳолаш мезони – бу ҳар қандай объект, жараён, ҳодиса ёки фаолиятнинг сифати, мувофиқлик даражаси ёки самарадорлиги тўғрисида ўлчаш, таҳлил қилиш ёки хулоса чиқариш учун олдиндан белгиланган ва аниқ ифодаланган хусусият ёки кўрсаткич. Баҳолаш мезонлари баҳолаш жараёнининг объективлиги, шаффофлиги ва такрорланишини таъминлайдиган ўзига хос мезон ёки стандарт бўлиб хизмат қилади.

Баҳолаш мезони миқдорий (масалан, ўқув самарадорлиги, унумдорлиги, аниқлигининг рақамли кўрсаткичи) ёки сифат (масалан, эстетик стандартларга мувофиқлиги, ўзига хослик, профессионализм) бўлиши мумкин. шунингдек у баҳолаш мақсадлари асосида шакллантирилади (аниқланади ва белгиланади) ва тушунарли, ўлчанадиган ва муайян вазиятга мос келиши керак.

Тўғри танланган ва муайян белгиланган баҳолаш мезонлари объективликка (баҳоловчининг субъектив идрокиннинг таъсирини камайтириш, холисликка), солиштириш имкониятига (турли хил баҳолаш объектларини ўзаро таққослаш), шаффофликка (барча манфаатдор томонлар учун баҳолаш жараёнининг тушунарлилиги ва очиқлиги) ҳамда ҳақиқийликка (баҳолаш натижаларини асослаш имкониятини мавжуддилигини) эришишликни таъминлайди.

“Тарбия” фанидан баҳолаш мезонларини яратишда биз мезонлар матрицаси усулидан фойдаландик ва ушбу матрица асосида фаннинг дастури ва баҳолаш усул ва воситалари яратилди.

Қадриятлар матрицаси (қисқартирилган кўриниши):

Қадриятлар категориеси	Бошланғич таълим			
	1 синф	2 синф	3 синф	4 синф

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

МАЪНАВИЙЛИК	<p align="center">A1. Адолатлилик, халоллик Ушбу бўлим ўқувчиларни бошқа ахлоқий фазилатлар учун асос бўлиб хизмат қиладиган ҳис-туйғулар билан боғлиқ лексика билан таништиради.</p>	<p align="center">A3. Толерантлик, фарқларни ҳурмат қилиш Ушбу бўлим ўқувчиларни бағрикенглик ва фарқларни ҳурмат қилиш фазилатлари билан таништиради.</p>	<p align="center">A5. Тенглик, кадрлаш Ушбу бўлим ўқувчиларга мактабда ёки жамиятда дуч келадиган вазиятларни баҳолаш ва шахсларга тенг муносабатда бўлиш ёки йўқлигини ҳал қилиш имконини беради.</p>	<p align="center">A7. Ҳамдардлик, хайрихоҳлик Ушбу бўлим A3 мезон асосида тузилган. Ўқувчилар турли хил ахлоқий фазилатлар нимани англатишини ва улар қандай намоён бўлиши ҳақидаги тушунчаларини кенгайтирадилар ва нафақат ўзлари ва мактаблари, балки миллий ва глобал жамоалар ҳақида ҳам фикр юритадилар.</p>
	<p align="center">A1.1. Адолат ва адолатсизлик деганда нимани англатишини оддий тушунтириб беради</p>	<p align="center">A3.1. Биз ҳаммамиз бир-биримиздан фарқ қилишимизни ва нима учун буни ҳурмат қилиш кераклигини тан олади</p>	<p align="center">A5.1. Одамларга тенг муносабатда бўлиш нимани англатишини тушунади</p>	<p align="center">A7.1. Раҳмдиллик, ҳамдардлик, ҳурмат ва бағрикенглик каби фазилатларга мисоллар келтира олади</p>
	<p align="center">A1.2. Адолатли ва адолатсиз вазиятларни аниқлай олади</p>	<p align="center">A3.2. Уларга бошқалар қандай муносабатда бўлишни хоҳласа, уларга ҳам шундай муносабатда бўлишлари кераклигини тушунади</p>	<p align="center">A5.2. Одамларга тенг ва адолатли муносабатни фарқлай олади</p>	<p align="center">A7.2. Улар бошқаларга нисбатан раҳм-шафқат ва бағрикенглик кўрсатган ёки кўрсатмаган ҳолатларни муҳокама қиладди</p>

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

	A1.3. Адолат ва адолатсизлик ҳақида фикр юрита олади		A5.3. Миннатдорчилик деганда нимани англатишини ва буни қандай қилиб тўғри ифодалашни тушунтира олади	A7.3. Бошқаларга тоқат қилмайдиган ёки ўзлари муросасизлик қурбони бўлган одамлар гуруҳини аниқлай олади
	A1.4. Агар у ноҳақ иш қилган бўлса, кечирим сўраш кераклигини билади	A3.4. Бошқаларни яхшироқ тушуниш йўлларини аниқлай олади		A7.4. Нега ўз-ўзини ҳурмат қилиш бошқаларни ҳурмат қилишнинг зарурий қисми эканлигини тушунади
	A1.5. Ўзи ҳақида ижобий гапиради			
	A1.6. Ҳалоллик ва ҳалолсизлик ўртасидаги фарқни тушунтира олади			

Жадвалда келтирилган кадриятлар категориялари (масалан: А1, А2, А3) ва суб категориялар (А1.1, А1.2, ...) ўқувчиларни баҳолашда аниқлик даражасини оширади ва ушбу категория ва субкатегориялар дарс мақсадлари ва режаси тузишда ва аниқ натижага эришишда катта имкониятлар яратади. Ушбу субкатегориялардан рубрикаторларни тузишда фойдаланиш мумкин.

Баҳолаш ва ўлчаш усуллари

Фазилат ва сифатларни баҳолашда интеграциялашган ёндашувдан фойдаланиш турли усулларни қўллашни талаб қилади. Қуйида бундай усуллардан бирини келтирамиз:

Кузатиш усули – бу ўқувчиларда ахлоқий фазилатларнинг намоён бўлиши тўғрисида маълумот тўплашнинг мақсадли, тизимли ва режали жараёни бўлиб, улар ҳаётининг реал вазиятларда (дарсларда, танаффусларда, дарсдан ташқари машғулотларда, тенгдошлари ва катталар билан мулоқотда) амалга оширилади.

Усулнинг мақсадлари:

- ахлоқий фазилатларнинг ривожланиш даражасини аниқлаш (меҳрибонлик, ҳалоллик, масъулият, бошқаларга ҳурмат ва бошқалар);
- ахлоқий хулқ-атворнинг ривожланиш динамикасини кузатиш;
- Ўқувчилар билан индивидуал ишлаш учун объектив маълумотларни олиш.

Амалга ошириш босқичлари:

- Кузатувни режалаштириш.
- Кузатишнинг мақсад ва вазифаларини белгилаш.

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

- Баҳолаш учун муайян ахлоқий фазилатларни танлаш.
- Бу фазилатларнинг намоён бўлиш мезонлари ва кўрсаткичларини ишлаб чиқиш.
- Кузатишлар ўтказиш.
- Ахлоқий фазилатларни акс эттирувчи хулқ-атвор намуналарини мунтазам равишда қайд этиш.
- Рўйхатга олишнинг турли шаклларида фойдаланиш (кузатиш кундаликлари, кузатув карталари, назорат варақлари).
- Маълумотларни таҳлил қилиш ва талқин қилиш.
- Ахборотни тизимлаштириш ва умумлаштириш.
- Ахлоқий фазилатларнинг ривожланиш тенденциялари, динамикаси ва хусусиятларини аниқлаш.

Усулнинг афзалликлари:

- реал вазиятларда ахлоқий фазилатларни кўриш имконини беради;
- шахс ривожланишини ҳар томонлама баҳолашга ёрдам беради;
- тарбиявий ишларни индивидуаллаштириш имконини беради.

Метакогнитив кўникмалардан бўлган ижодий фикрлаш кўникмасини баҳолаш варағига мисол:

Ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш кўникмаларини баҳолаш (ўз-ўзини баҳолаш варағи)

	Доим	Баъзида	Қисман	Умуман йўқ
Янги ғояларни таклиф қилиш стратегиясидан фойдаланаман	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Лойиҳани муваффақиятли амалга оширувчи барча омиллар ҳақида ўйлайман	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Муаммоларни ҳал этишда ностандарт ечимларни таклиф этаман	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Лойиҳани баҳолашда турли индикаторлардан фойдаланаман	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Менга янги топшириқ ва лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда янги ғояларни илгари суриш жуда ёқади	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мен таклиф этилган ғояларни қимматли ва аниқ деталлар билан тўлдираман	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Албатта, бундай баҳолаш усуллариининг ўзига хос муаммо ва чекловлари мавжуд.

Муаммолар ва ечимлар

1. Субъективлик муаммоси

Ечим: баҳолашда бир нечта маълумот манбаларини жалб қилиш (ўқитувчилар, тенгдошлар, ота-оналар, ўз-ўзини рефлексия қилиш).

2. Вақт етишмаслиги

Ечим: баҳолаш элементларини жорий ўқитиш амалиётига интеграциялаш.

3. Ўқитувчиларнинг малакаси етарли эмаслиги

Ечим: ахлоқий ва маънавий ривожланишни баҳолаш соҳасида мақсадли малака ошириш.

Хулоса

Ахлоқий ва маънавий фазилатларни шакллантириш замонавий таълимнинг мураккаб, аммо муҳим вазифасидир. Уларни баҳолашнинг услубий жиҳатдан тасдиқланган тизимини яратиш ўқитувчиларимизни бу соҳада яна ҳам юқори натижаларга эришишларда салмоқли ёрдам беради.

Шуни ёдда тутиш керакки, ахлоқий ва маънавий фазилатлар "баҳолаш мумкин бўлган натижа" эмас, балки шахснинг ички ривожланиши жараёнини кузатиш (мониторинг қилиш) ва келгуси қадамларни (психологик-педагогик коррекциялаш, ўқув дастурларига ва дарсликларга ҳамда дарс режалари ва методологияга ўзгартириш киритиш) белгилашдир. Ўқитувчининг вазифаси бу жараённи эҳтиёткорлик билан, ўқувчи шахсига ҳурмат билан, ҳар бир боланинг салоҳиятига ишонч билан амалга оширишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Trans. W.D. Ross. Oxford University Press, 2009.
2. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification*. APA/ Oxford University Press, 2004.
3. Kohlberg, L. *Essays on Moral Development. Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row, 1981.
4. MacIntyre, A. *After Virtue*. University of Notre Dame Press, 1981.
5. Greene, J., et al. "An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment." *Science*, 2001.
6. Narvaez, D., & Lapsley, D. K. "Personality, moral identity and moral behavior." In: *Handbook of Moral Behavior and Development*, 2009.
7. Durlak, J. A., et al. (2011). *The impact of enhancing students' social and emotional learning*. *Child Development*, 82(1), 405–432.
8. Jubilee Centre. (2017). *A Framework for Character Education in Schools*. University of Birmingham.
9. Kohlberg, L. (1981). *The philosophy of moral development*. Harper & Row.
10. Wang, Y., et al. (2021). *Effects of Humane Education on Children's Empathy and Behavior*. *Journal of Moral Education*.
11. OECD. (2021). *Social and Emotional Learning in Brazil: The Programa Semente*. Civic Virtue Learning (CViL). (2023). *Final Report*.

**SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI MILLIY QADRIYATLARGA
YO'NALTIRILGAN RAQAMLI KONTENTLARNI YARATISHNING NAZARIY
ASOSLARI**

Sulton Normatov

dotsent v.b., A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti